

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TARBIYALASHDA MILLIY O‘YINLARNI AHAMIYATI

Xakimova Nargiza Nozimjon qizi

QDPI 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Sog‘lom turmush tarzi – bu sog‘liqni saqlash va mustahkamlashga, ish qobiliyatining yuqori darajasini ta‘minlashga, faol uzoq umr ko‘rishga qaratilgan, ilmiy asoslangan tibbiy va gigienik me‘yorlarga asoslangan gigienik xulq-atvor, ya‘ni odamlarning sog‘lig‘ini saqlash va mustahkamlashga qaratilgan turmush tarzi hisoblanadi. Maqolada maktabgacha ta‘limda xalq o‘yinlari orqali o‘quv-tarbiya jarayonida sog‘lom turmush tarzini shakllantirishning samarali usul va vositalari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: o‘quv-tarbiya, jarayoni jismoniy tarbiya, xalq o‘yinlari, sog‘lom turmush tarzi, milliy urf-odatlar.

Kirish:

“O‘zbekiston Respublikasida maktabgacha ta‘lim to‘g‘risida”gi Nizomga muvofiq bola maktabgacha ta‘limni oilada, maktabgacha ta‘lim

tashkilotlarida oladi. MTTda ta‘lim-tarbiyani tarbiyachi-pedagoglar amalga oshiradi. Tarbiyachi-pedagoglar o‘z faoliyatlarida maktabgacha ta‘lim yoshidagi bolalarni har tomonlama kamol toptirish yo‘lida amaliy harakatlarni tashkil etish bilan birga ularning estetik tarbiyasiga alohida e‘tibor qaratadi. “Bugun zamon shiddat bilan o‘zgaryapti. Bu o‘zgarishlarni hammadan ham ko‘proq his etadigan kim, albatta, yoshlar. Mayli, yoshlar o‘z davrining talablari bilan uyg‘un bo‘lsin. Lekin ayni paytda, o‘zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug‘ zotlarning avlodimiz, degan da‘vat ularning qalbida doimo

aks-sado berib, o‘zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz?

Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan” [1] deya bejiz ta’kidlab o‘tmagan Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tashabbuslari bilan maktabgacha ta’lim tizimida, chunonchi estetik ta’lim va tarbiyaga alohida e’tibor berila boshladi. Negaki, ta’lim muassasalarida ta’lim olayotgan har bir yosh avlod dunyoqarashida estetik ruh, estetik didni shakllantirish, yoshlarni go’zallik, nafosat olamida tarbiyalash ertangi kunimizning, milliy, boqiy an’analarimizning ustuvor vazifalaridan biri bo‘lib qoldi. Respublikamizda ishlab chiqilgan, Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan besh muhim tashabbuslardan biri sportni ommalashtirish, uni rivojlantirish masalasi sanaladi. Unda har tomonlama sog‘lom va barkamol avlodni tarbiyalashni ko‘zda tutadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili:

Xalq milliy o‘yinlari milliy kadriyatlar tarkibidagi xalqning eng sevimli ommaviy ma’naviy tadbirlaridan biridir. “Navro‘z”, hayit, to‘ylar va turli xil an’anaviy marosimlar, udumlar qadimdan kurashsiz, ko‘pkarisiz (uloq), poygasiz va boshqa ko‘p milliy o‘yinlarisiz o‘tmagan. Bunday tadbirlar xalq og‘zaki ijodining barcha turlarida, dostonlarda ifoda etilgan. Ular ulug‘ allomalar Abu Ali Ibn Sino, Alisher Navoiy, Mirzo Bobur va undan keyingi o‘tgan adiblar, shoirlarning asarlarida qiziqarli hamda to‘la bayon etilgan.

Yaqin o‘tmishda va ayniqsa, mustaqillik yillari davrida xalq milliy o‘yinlarini o‘rganish va ularni qayta tiklash bilan o‘quvchi yoshlarning ma’naviy hamda jismoniy kamolotlarini tarbiyalashda ulardan maqsadli foydalanish amalga oshirildi. Bu yilda madaniyat va san’at arboblari, taniqli olimlar M.Murodov, U.Qoraboyev, T.S.Usmonxo‘jayev, A.Q.Atoyev, J.Toshpo‘latov, R.Q.Qudratov, F.N.Nasriddinov kabilarning xizmatlari g‘oyat katta bo‘ldi.

Xalq milliy o‘yinlari bir necha yo‘nalishlarga ega bo‘lib, ularning tarkibida raqslar, laparlar, aytishuvlar, askiyalar va juda ko‘p janrlardagi san’at ancha ustun turadi. Shuningdek, ular qatorida ajdodlardan meros bo‘lib kelayotgan qator harakatli o‘yinlar va sportga xos o‘yinlar ham juda ko‘p. Ularni qo‘yidagi asosiy guruhlariga ajratish mumkin, ya’ni:

1. Kurashchilar (Buxoroga, Farg‘onaga, Xorazmga va h.k.).
2. Ot o‘yinlari (ko‘pkari-uloq, poyga (yayov), qiz quvmoq, otdan ag‘darish, chovg‘on va h.k.).
3. Dorboz (dor ustidagi mashqlar, hazil va aytishuvlar).
4. Tosh ko‘tarish.
5. Arqon tortishish.
6. Bilak kuchini sinash.
7. Harakatli o‘yinlar (quloq cho‘zma, eshak mindi, yelkada kurash, xo‘rozlar jangi, chillik, poda to‘p va h.k.).

O‘zbek xalqining milliy ochiq o‘yinlarining maqsadi yosh avlodni kuchli va jasur ajdodlar qilib tarbiyalashdir, bunga xalqning tashqi o‘yinlarini o‘zlashtirish orqali erishish mumkin, bunga qo‘shimcha ravishda bolalarda, yoshlarda milliy o‘yinlar rivojlanishi va uyg‘onishi mumkin. o‘zbek milliy o‘yinlari tarixi, madaniyati, an‘analariga qiziqish va hurmat tuyg‘usi. Sport sog‘lom muhitni yaratishda, har tomonlama barkamol avlodni tarbiyalashda va ma‘naviy yuksaklikni rivojlantirishda hal qiluvchi kuchdir. Biz hali ham rivojlanmoqdamiz, biz hali ham muhim ta‘lim muammolarini hal qilishimiz kerak. Agar mobil milliy o‘zbek o‘yinlarining paydo bo‘lishi va shakllanishiga e‘tibor beradigan bo‘lsak, unda uning ildizi uzoq o‘tmishga, uzoq tarixga borib taqaladi[2]. Milliy jismoniy madaniyatning asosiy ko‘rinishlari - bu shaxsiy o‘yinlar, janjallar, afsonalar, afsonalar, qahramonlik eposlari, uning o‘z ifodalari raqs va musiqada yaratilgan. Ota-bobolarimiz qoldirgan moddiy va ma‘naviy meros xalq o‘yinlarining paydo bo‘lish tarixidan dalolat beradi. Xalq o‘yinlarining paydo bo‘lish tarixi tarixiy-arxeologik jamiyatning rivojlanishidagi birinchi bosqich va xalq o‘yinlarining etnografik manbalarda paydo bo‘lishi va biz milliy o‘zbek ochiq sport o‘yinlarining rivojlanishi to‘g‘risida ham qiziqarli ma‘lumotlarni topamiz. Buyuk ajdodlarimizning ilmiy asarlarida ushbu o‘yinlarning tavsifi va ko‘rinishi haqida ko‘plab tarixiy ma‘lumotlarni keltirish mumkin. Biz o‘zbek milliy o‘yinlari haqida juda ko‘p qiziqarli va foydali ma‘lumotlarni Mahmud Koshg‘ariyning “Devon-u lukati turk” kitobida, Abu Ali ibn Sinoning “Tibbiyot kanoni”, Kaykovusning “Kabusname” kitoblarida topishimiz mumkin., Amar Xayyom “Navro‘znom”, Yusuf Xos Xojib

“Kutat-u bilig”, Xusaina Vaiz Koshifiy "Fituvvatnomayi Sultoniyyohud Javonmardlik tarigati", Alisher Navoiy "Xamsa", Pirimqul Kodirova "Yulduzli tunlar", Mirmuksina "Timur Malik Bunday tarixiy, ilmiy va badiiy asarlar, xalq o'yinlarining paydo bo'lish tarixi qiziqarli faktlarda keltirilgan. Sport o'yinlari tarixini o'rganib, yoshlar, albatta, buyuk ajdodlarimizning kitoblarini o'qiydilar, bu bilan u nafaqat ushbu o'yinlarning rivojlanishi va paydo bo'lishi tarixi bilan, balki tarixiy, ilmiy va badiiy adabiyotlar bilan ham tanishadilar. O'ylaymanki, bu bizning yoshlarimizning ma'naviy va diniy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. O'yinlar tarixini o'rganish davomida u buyuk ajdodlarimizning asarlari bilan tanishadi. Bir nechta milliy ochiq o'yinlar misolida sog'lom va aqlli avlodni tarbiyalashda o'yinlarning jismoniy rivojlanishga ta'siri va ularning pedagogik xususiyatlarini ko'rib chiqish mumkin. Hozirgi kunda o'rta umumiy ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarida "Echki va etti bola", "Arqonni tortib olish", "Teshiksiz quyon", "Tez va aniq" kabi milliy ochiq o'yinlar tez-tez qo'llanilmoqda. "Echki va ettita bola" milliy ochiq o'yinlar[3].

O'yin - maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlanishining muhim vositasi, ularning asosi faoliyati bo'lib hisoblanadi. O'yin jarayonida bola shaxsi faoliyat sub'ekti sifatida shakllana boshlaydi.

O'yin - maqsadga qaratilgan o'ylangan jarayondir. O'yin jarayoni asosida bo tafakkuri rivojlanadi. Bola yoshligida qancha ko'p o'ynasa, bu maktabda yaxs o'qishiga va keyinchalik mehnat faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

O'yinning pedagogik xususiyati: o'yin bolalarda e'tiborni kuchaytiradi, jamoada ishlash, bir-birini qo'llab-quvvatlash, do'stlik.

O'yinning fiziologik xususiyati: oyoq-qo'llarning mushak tizimini, kuchini, faolligini rivojlantiradi, nafas olish harakatlarining harakatini oshiradi, nafas olish chastotasini normallashtiradi.

Teshiksiz quyon. " Faol, jismoniy o'yin basketbol bilan o'ynaladi. O'yin ko'chada ham, bahs zalida ham o'tkazilishi mumkin. Buning uchun bir nechta talabalar "quyonlar" tanlanadi, ular o'qituvchi tomonidan basketbol to'pi bilan berilgan sport me'yorlarini bajarishlari kerak, maydonning ikkinchi yarmida yoki sport zalida

"teshiklar" mavjud, bular halahuplar, halqa yoki a bo'lishi mumkin. avtoulodan shar.

Talabalar quyidagi standartlarga rioya qilishlari shart:

1. Navbat bilan to'pni o'ngda yoki chapda qo'zg'atadi;
2. Kuchli zarba bilan to'pni haydash uchun egilib, yo'nalishini o'zgartirib;
3. Joyida, to'pni aylana bo'ylab haydab chiqing;
4. To'pni bir chiziq bo'ylab aylana bo'ylab haydash;
5. To'pni bir qatorda pinlar ustiga haydash uchun yo'nalishni o'zgartiring[2].

Standartni bajarish paytida o'qituvchi porlaydi va shar bilan to'g'ri yugurish bilan sharga etib borishni, minkni egallashni buyuradi. To'g'ri yugurmagan va teshikni egallab olishga ulgurmagan kishi jarima ochkosiga ega bo'ladi. Eng kam ball to'plagan g'olib hisoblanadi.

O'yinning pedagogik xususiyati: o'yin diqqatni, jasoratni, aqlni tarbiyalashga yordam beradi. Quvvat, tezlik, chidamlilik, harakatlarni muvofiqlashtirishni rivojlantirishga yordam beradi. O'yinning fiziologik xususiyati: barcha mushak guruhlarini rivojlantiradi, faol e'tibor, eshitish, chidamlilik, harakatlarni muvofiqlashtirish, aylana faol harakatlar vestibulyar apparatlarning faoliyatini rivojlantiradi. Mushaklarning qisqarishi, oyoq Bilagi zo'rlik, kamarni qo'llab-quvvatlash mushaklari, sport harakati taktikasi tezligini yaxshilaydi.

"Tez va aniq". Ushbu faol sport o'yini ham basketbol, ham voleybol maydonlarida, sport zalida o'tkaziladi. O'qituvchi diametri 2 m bo'lgan aylana chizadi, yarmida ikkinchi guruhning ikkinchi yarmida bitta jamoa tuziladi. Ringning o'rtasida ikkita ishtirokchi, ikkala jamoadan biri bo'ladi. Har bir jamoaga bittadan to'p beriladi, ishtirokchilar o'z navbatida raqib jamoasining ishtirokchisini aylana shaklida yiqitishi kerak. Kim uni to'p bilan ursa, u ochko oladi, qaysi jamoada ko'proq ochko bor va u g'alaba qozonadi[1]. O'yinning pedagogik xususiyati: o'yin epchillik, tezkorlik, sezgirlik, jasorat, chidamlilikni rivojlantirishga yordam beradi. O'yinning o'ziga xos xususiyati harakatlanish, yugurish, aniqlik, aniqlikda. O'yinning fiziologik xususiyati: barcha mushak guruhlarini, taktikasini, mushaklarning qisqarish tezligini, barmoqlarni sezishni, qon aylanishini, faol e'tiborni, yo'nalishni, harakatning shartli reflekslarini ishlab chiqadi. Sog'lom, mo'tadil, iqtidorli avlodni tarbiyalash uchun ham pedagogik,

ham jismoniy va fiziologik ahamiyatga ega bo‘lgan, atributlarga ega va atributsiz bunday milliy ochiq o'yinlarni ko'p sonli sanash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Т.С.Усмонхужаев., А.А.Пулатов., Ш.А.Пулатов., Д.Х.Абдуллаев. «Теория и практика национальных подвижных игр». Ташкент 2018.

2. Каримжон Рахимкулов. «Национальные подвижные игры».изд. «Тафаккур Бустони». Ташкент 2015

3. Энциклопедический словарь по физической культуре и спорту. Том 3 Гл. ред.- Г. И. Кукушкин. М., Физкультура и спорт.